

Uso de drones para medición autónoma de factores ambientales en las zonas rurales de Pánuco.

Jesús Muñoz Blanco^{1*}, Samira King Delgado², Armando Hernández Machuca³, Carlos Kuri Juárez Suárez⁴

¹Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, *jesus.muniz@itspanuco.edu.mx

²Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, samira.king@itspanuco.edu.mx

³Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, armando.hernandez@itspanuco.edu.mx.

⁴ Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, carlos.kuri@itspanuco.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El uso de tecnologías para la identificación y mejor atención en el campo, es hoy en día un factor de competencia y eficiencia para un mayor aprovechamiento de la agricultura y el ambiente de la región de Pánuco, Veracruz México, ya que permite tener un control más detallado acerca del estado en que se encuentra el ambiente para un sembradío.

El presente proyecto pretende contribuir a la investigación para el desarrollo de procesos de identificación de calidad del agua, calidad del aire, así como la identificación de la calidad agua que proviene del río en nuestra zona de Pánuco.

Los trabajos de investigación y desarrollo tecnológico sobre monitoreo y control de los cultivos, se realizarán mediante IoT, con el apoyo de drones programables experimentales, placas microcontroladoras; así como sensores que permitan medir la calidad de agua y aire.

Palabras clave: Drones, sensores, factores ambientales

Abstract

The use of technologies for the identification and better attention in the field, is today a factor of competition and efficiency for a better use of agriculture and the environment of the region of Pánuco, Veracruz Mexico, since it allows to have a more control. detailed information about the state of the environment for a crop.

This project aims to contribute to research for the development of temperature identification processes, air quality, as well as the identification of the quality of water that comes from the river in our Panuco area.

The research and technological development work on crop monitoring and control will be carried out through IoT, with the support of experimental programmable drones, microcontroller boards; as well as sensors that allow measuring the quality of water and air.

Key words: drones, sensors, ambiental factors.

Introducción

El mundo experimenta una creciente demanda por productos agrícolas para lograr cumplir con las exigencias de mercados que hacen uso de productos comestibles y abastecer a una población en constante crecimiento. Se estima que la población mundial para el 2050 será de 9,700 millones de personas, lo cual implica la necesidad de mejorar la producción de alimentos [1].

La ciudad de Pánuco, Veracruz, situada en el extremo norte del estado, colindante con los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí, y con una extensión territorial de 3171.2 km² de los cuales 1442 son destinados a la agricultura[3]. La mayor producción agrícola está basada en el cultivo de caña de azúcar, seguido por la soya y el sorgo [2].

Su clima se vuelve propicio de acuerdo a que cuenta con un clima subhúmedo con lluvias en verano con humedad del 75 % y cálido subhúmedo con lluvias en invierno, de humedad media al 25 % [3].

El adecuado aprovechamiento de los recursos naturales para una producción sostenible y sustentable se vuelve una necesidad apremiante, con el soporte de los recursos tecnológicos actualmente disponibles. El uso de tecnología que permita un monitoreo e identificación adecuados y a mayor escala, utilizando plataformas emergentes de apoyo, como el uso de vehículos aéreos no tripulados, es un factor ideal para uso eficiente de dichos procesos.

La región de Pánuco cuenta con una Industria agrícola para la producción de azúcar a partir de la caña, asociaciones agrícolas que derivan de la industria están en constante búsqueda por mejorar sus procesos e incorporar tecnología que les permita identificar la calidad de suelos, el monitoreo temprano de sus cultivos, con la finalidad de lograr una agricultura de precisión, es donde nace el área de oportunidad para el desarrollo del presente proyecto.

En lo que respecta a la calidad del aire, en las zonas rurales de la ciudad de Pánuco, se encuentran ubicadas estaciones de trabajo de pozos de extracción de crudo de petróleo, los cuales emanan gases contaminantes en un radio actualmente no identificado en cada sector, gases que afectan tanto al ambiente como al suelo donde se produce tal emanación.

La ciudad de Pánuco cuenta con un río del mismo nombre que forma parte del sistema hidrológico conocido como Tula-Moctezuma-Pánuco y desemboca en el golfo de México, en su trayectoria, el río refleja diferentes vertientes con características contaminantes, que ponen en duda la calidad del agua de los diferentes sectores del río a su paso por la ciudad. Pánuco además cuenta con alrededor de 360 cuerpos de agua, y presas en zonas de la ganadería que podrían ser determinadas de acuerdo a su calidad para uso de las necesidades propias del sector.

La intención del proyecto la implementación de un sistema que permita la identificación de factores ambientales diversos como es la identificación de la calidad del aire, calidad de agua en afluentes, con la finalidad de que a través de sus resultados se puedan tomar decisiones de acuerdo a las necesidades del sector.

Metodología

Después de realizar el análisis del contexto del proyecto, se determinó el proceso de desarrollo del proyecto, el cual está integrado por cinco etapas.

Figura 1. Proceso de Desarrollo

Determinación de requerimientos y análisis

Como parte de la creación de un modelo de utilidad a través del uso de un vehículo aéreo no tripulado y sensores para medición de factores del aire y agua.

Por otro lado, integrar interfaces que permitan recibir y almacenar factores de aire, agua. Los requerimientos del proyecto son los siguientes:

Identificar factores de calidad en el aire, que incluya CO₂, y compuestos orgánicos volátiles (VOC) que son compuestos que contienen carbono y otros elementos químicos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, azufre, etc. y que a temperatura ambiente son gaseosos, en un espacio determinado.

Identificar factores del agua, total de sólidos disueltos en el agua (TDS), que incluye minerales y sales, principalmente calcio, magnesio, potasio, sodio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos, en una fuente de agua determinada.

Manipulación programada de un vehículo aéreo no tripulado (dron) que pueda desplazarse del lugar de origen a otro, llevar un sensor para medir y retornar al punto de origen para depositar valores identificados.

Una aplicación que sirva de enlace de la recuperación de valores para depositarlos en un servidor de información.

Elección de hardware - Materiales

Para la creación de los módulos de identificación para el prototipo mediante drones se utiliza un microcontrolador alojado en la tarjeta Arduino nano y sensores acordes a las necesidades, sensores con características de factores confiables y de bajo costo.

Al realizar comparación sobre los diferentes sensores concluimos en las siguientes opciones, para un mejor resultado del proyecto.

Sensor de calidad de aire MQ-135. Es un sensor de control de calidad de aire es usado para la detección de contaminación en el medio ambiente, la señal de salida que proporciona el MQ-135 es dual, de carácter analógico y digital, adecuado para la detección de NH₃, NO_x, alcohol, benceno, humo, CO₂, entre otros.

Sensor de calidad de aire SCD30. Sensor de calidad de aire de alta precisión, permite proporcionar con exactitud y estabilidad mediciones de dióxido de carbono. El sensor mide valores de CO₂ en un amplio rango de medición

de 400 ppm a 10000 ppm con una precisión de ± 30 ppm + 3%. Además, incorpora mediciones de humedad y temperatura.

La intención de integrar en la práctica dos mediciones de calidad del aire, es comparar y cotejar la efectividad de la medición con al menos dos sensores diferentes.

Sensor de calidad del agua DF-SEN0189. Sensor de turbidez arduino, detecta la calidad del agua al medir el nivel de turbidez. detecta partículas suspendidas en el agua mediante la medición de la transmisión de luz y la velocidad de dispersión que cambia con la cantidad de sólidos suspendidos totales (SST) en el agua. Este sensor de turbidez arduino tiene modos de salida señal analógica y digital. Este tipo de sensor se utilizar para medir la calidad del agua en ríos y arroyos, mediciones de aguas residuales y afluentes,

Tarjeta Arduino Nano. El hardware de Arduino consiste es una placa de desarrollo de tamaño compacto, completa y compatible con protoboards, basada en el microcontrolador ATmega328P, con capacidad de memoria de 32 kb. La intención es el uso de una tarjeta de menor peso y tamaño, con similitud en capacidad de memoria que las otras versiones de interface arduino.

Drones para la medición autónoma y a distancia: Entre los drones considerados para la experimentación de un vuelo autónomo con medición mediante los sensores de calidad de aire y agua se encuentran:

Dron DJI Tello: Vehículo aéreo no tripulado, es uno de los drones más pequeños de la línea Dji, con una duración limitada de batería (13 minutos), pero con características de programación, a través de su kit de desarrollo de software (SDK) y mediante programación en el lenguaje python, como inconvenientes, es que no cuenta con un sistema de posicionamiento global (GPS).

Dron DJI Mini SE: Es un dron muy versátil y con gran estabilidad, a pesar de contar con un peso de 235 gramos, cuenta con cámara de alta resolución y un tiempo de batería considerable (25 minutos), su GPS permite un fácil retorno y navegación del dron, como inconveniente es que actualmente no está liberado el SDK que permita la programación para el vuelo autónomo.

Dron Parrot Anafi [6]. Es un vehículo aéreo no tripulado radiocontrolado de uso recreativo civil. Cuenta con un microprocesador y una serie de sensores, entre los cuales se incluyen dos cámaras que le permiten captar lo que ocurre a su alrededor, más un conector Wi-Fi integrado que le permite vincularse a dispositivos móviles personales que cuenten con los sistemas operativos iOS, Android o Linux. Mediante una distribución de Linux, el dron parrot permite la programación mediante python, lo que lo vuelve un dron muy completo para este tipo de dinámicas experimentales.

Actualmente se cuenta para la experimentación con drones Tello y DJI mini SE por sus capacidades de programación y versatilidad, además de la accesibilidad de su costo.

Impresora 3D Flashforge creator pro. Impresora 3D sencilla de doble extrusor ideal para imprimir 24/7 basada en tecnología de código abierto. Permite actualizar y modificar de manera flexible. Mientras tanto, puede elegir su software favorito como FlashPrint, Simplify3D, Cura, entre otros.

Identificación Autónoma

Para el proceso del sistema de identificación de factores ambientales como aire y agua en un espacio determinado se requiere:

- Elaboración de componentes 3D que permitan la instalación del dispositivo de medición y la interfaz en el dron, para que pueda hacer el vuelo de medición.
- Integración del dron y la interface de comunicación para recepción y traslado de los datos al servidor de información.
- Interfaz que permita la recepción y presentación de los datos identificados por los sensores de aire y agua.

Diseño y arquitectura del sistema

Este tipo de arquitectura se presenta para la interfaz de medición de los sensores MQ135, SENSIRION SCD30 y DF-SEN0189 para los valores de calidad del aire y calidad del agua, serán recibidos en la memoria EEPROM de la tarjeta arduino, para posteriormente trasladar la información a un servidor, para que la información pueda ser tratada y mostrada estadísticamente, ya sea en aplicación web o móvil, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Arquitectura del sistema

Los sensores permitirán adquirir los datos correspondientes a factores de calidad de aire, y calidad de agua; los datos adquiridos serán procesados a través de un microcontrolador, almacenados y posteriormente compartidos a través de una red de datos, que para este sistema se propone el uso de la tarjeta Arduino nano, combinado con la tarjeta WIFI para el envío de la información hacia el servidor web local; el servidor web a través de la implementación del protocolo HTTP adquirirá y almacenará la información correspondientes a los parámetros ambientales, para posteriormente procesarla y compartirla a través de una aplicación Web y móvil; las aplicaciones permiten visualizar los datos de manera gráfica, y a su vez emitirá notificaciones y recomendaciones con base a los parámetros que se registran a través de los sensores.

Diseño y Programación

Para la codificación del sistema de monitoreo y control se ha elegido el siguiente software: Arduino Programming Language (basado en Wiring) y el Arduino Development Environment (basado en Processing).

De lado del servidor se utiliza los lenguajes HTML, PHP, así como las librerías Highcharts y FPDF para el procesamiento, administración y representación de la información de lado del cliente. Para el almacenamiento de datos se utiliza el sistema gestor de base de datos MySQL.

De lado del cliente, se utiliza una Aplicación Web y móvil; para la ejecución de la aplicación móvil se necesita un explorador Web, y para la aplicación móvil es necesario para su ejecución un dispositivo con plataforma Android.

Las funcionalidades de los módulos identificación y recepción de datos son las siguientes:

- Lectura de verificación de los sensores de aire y agua.
- Mapeo de ruta de vuelo del dron.
- Ejecución del plan de medición.
- Lectura y envío de datos calidad de agua(TDS) y aire (CO2, humedad, temperatura).
- Tratamiento y reporte de datos.

Pruebas

Al final de planificar, diseñar, gestionar y ejecutar los diferentes tipos de sensores a los cuales se les realizaron las pruebas necesarias para garantizar que el sistema cumpla con el funcionamiento esperado.

En esta etapa de realización de pruebas de funcionalidad ejecutando la activación tanto manual como autónoma para la medición de los factores integrados en el dron.

Los controles manuales se establecieron con el fin de probar los módulos de medición por separado, el primero consiste en que el módulo ordene al sensor realizar la lectura, almacenar los datos en la memoria interna y posteriormente depositarla en el servidor, a través de la red WIFI. La segunda etapa permite que el dron pueda hacer la trayectoria trazada, es decir, ir al punto indicado y retornar, la integración final, es montar la interface de medición en el dron para que permita el vuelo y medición autónoma.

El desarrollo actual del sistema cuenta con la capacidad de obtener y enviar datos de los sensores a través de la interfaz Arduino Nano, almacenar los datos en la memoria EEPROM de la tarjeta y almacenar los datos en una base de datos alojada en un servidor, la cual permite que los datos logren ser monitoreados a través la aplicación Web y móvil.

Resultados y discusión

Primeros resultados

En la primera etapa del proyecto se construyó un módulo para medir la calidad del aire, con energía autónoma a través de una batería, como muestra la figura 3. Para este dispositivo se utilizó el sensor MQ-135 y una tarjeta Arduino Mega, enviando los datos a través del Bluetooth a un dispositivo móvil. Es necesario curar el sensor antes de utilizarlo, por lo que se conecta de 6 a 12 horas para que el calentamiento del sensor elimine los residuos que pudieran quedar en el proceso de fabricación.

Adicionalmente se construyó un prototipo con conexión WiFi, en el cual se integró el módulo ESP8266-01 a la tarjeta Arduino Nano para recolectar y compartir datos del sensor MQ-135 a través del protocolo HTTP. En la figura 3 se muestra el prototipo físico.

Figura 3. Prototipo inalámbrico de CO2

El prototipo inalámbrico integrado con el sensor MQ-135, logra medir las partes por millón (ppm) de manera analógica, realizando lecturas cada 5 segundos y estas son compartidas a través de una petición HTTP. En la figura 4 se muestra el resultado de una petición HTTP de medida de ppm para medir la calidad del aire.

Figura 4. Consulta de datos de CO2

El dispositivo está construido e integrado mediante una caja elaborada en la impresora 3D Flashforge Creator Pro, en la cual se integró un semáforo de color, el cuál de acuerdo a su nomenclatura, incrementa el cambio de

color de los leds, en donde el verde indica una calidad del aire aceptable y el rojo la presencia de gases altamente contaminantes. De esta misma forma se propone la construcción de un gabinete más ligero que soporte la instalación de la batería, la tarjeta Arduino Nano, el sensor y un sensor GPS que permita el registro de las coordenadas del desplazamiento.

Uno de los factores que más se monitorea es el dióxido de carbono (CO₂), el cual es un gas incoloro e inodoro que se forma en todos aquellos procesos en que tiene lugar la combustión de sustancias que contienen carbono, el dióxido de carbono es un asfixiante simple que actúa básicamente por desplazamiento del oxígeno y que a elevadas concentraciones (mayores a 30.000 ppm) puede causar dolor de cabeza, mareos, somnolencia y problemas respiratorios, dependiendo de la concentración y de la duración de la exposición [7].

La primera medición realizada en la localidad de Pánuco, en el ejido conocido como Barberena, en donde se encuentra una estación de bombeo de crudo por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y se detectan altas emisiones de gases al ambiente (Figura 5).

Figura 5. Medición de la calidad del aire en la estación Barberena de la localidad de Pánuco Veracruz.

Una vez confirmando la efectividad de la medición de los sensores y el vaciado de información al servidor, la segunda etapa consiste en planificar el vuelo autónomo del dron, que permita dirigirse en un primer momento de un punto a otro mediante programación, para ello inicialmente se utiliza un dron Tello por la disponibilidad y aplicación del dron, utilizando el lenguaje de programación Python y la plataforma PyCharm, o bien desde el IDLE de Python, importando las librerías **DJITelloPy**.

Debido a que el dron no cuenta con la capacidad de interpretar coordenadas que corresponden a latitud, longitud, el mapeo se realiza tomando las distancias de desplazamiento, así como la altura de vuelo, como se plantea en las figuras 6,7 y 8, las imágenes muestran el punto inicial del vuelo del dron, el punto final y la trayectoria, que es trazada utilizando Google Maps, nos señala la distancia a aplicar para el desplazamiento del dron, planteando una altura de vuelo de 3 metros.

Figura 6 y 7. Coordenadas del punto inicial y final de la trayectoria del dron en la estación Barberena de la localidad de Pánuco Veracruz.

Figura 8. Mapeo de la trayectoria a recorrer por el dron para realizar la medición, en la estación Barberena de la localidad de Pánuco Veracruz.

Para realizar la trayectoria del dron se utilizan los comandos en Python:

<i>takeoff</i>	Permite el vuelo del dron
<i>up 300</i>	Eleva el dron a 300 cm (3 metros)
<i>forward 500</i>	Permite el desplazamiento del dron
<i>cw 90</i>	Permite el giro del dron en grados.
<i>land</i>	Permite el aterrizaje del dron.

Tabla 1. Comandos para el desplazamiento del dron

Optimizando las sentencias se puede realizar un desplazamiento en curva a través del comando *curve*. Para la trayectoria de la toma de muestra en el agua, el dron puede bajar mediante el comando *down*, permitiendo quedar a 15 cm del agua, lo cual permite que el sensor de turbidez del agua haga contacto para realizar la medición

El dispositivo en su segunda versión, integra al dron Parrot Anafi para que permita hacer la medición de la calidad del aire de forma programada y remota, sustituyendo el Arduino mega, por Arduino nano y eliminando componentes, como la caja y los leds para reducir al mínimo el peso del dispositivo, dado que es un peso adicional para el dron.

Como parte de la segunda etapa, se hicieron pruebas de mapeo y tomas en el dron, de manera manual, para contrastarlo con el mapeo autónomo, como se muestra en la figura 9.

Figura 9. Pruebas de vuelo del dron

Con respecto a la calidad del agua, se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y radiológicas del agua.

Los parámetros utilizados se consideran la conductividad eléctrica (CE), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), fósforo y/o fosfatos, nitrógeno y/o nitrato, el oxígeno disuelto en la muestra, el pH, entre otros.

Se determinan los factores que corresponden al Total de Sólidos Disueltos (TDS), el cuál es un porcentaje que engloba sales inorgánicas y pequeñas cantidades de materia orgánica disueltas en el agua, los TDS se expresan en unidades de mg por unidad de volumen de agua (mg/L) o como partes por millón (ppm). de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) [5], en su estudio las siguientes conclusiones sobre el nivel de TDS ideal en agua (mg/l):

Menos de 300: Excelente

300 – 600: Bueno

600 – 900: Regular

900 – 1,200: Pobre

Más de 1,200: Inaceptable.

Basado en estos fundamentos, se soporta la medición del proyecto, para determinar si el agua es segura y saludable para su consumo, tanto en animales como en los seres humanos.

Trabajo a futuro

Actualmente se trabaja en la simplificación de los artefactos de medición que se incorporan en el dron para reducir peso, mejorar estabilidad sobre el equilibrio del dron y se trabaja en el análisis de imágenes bajo separaciones espectrales mediante programación para emitir juicios de valor en cuanto a factores de biomasa, rendimiento de plantas, entre otros.

Conclusiones

La incorporación e integración de la tecnología en los sectores importantes en el desarrollo económico de la región, desarrollado por instituciones de educación superior permite una mayor vinculación con las empresas y organismos de la región.

Promover la investigación en los alumnos y los docentes para beneficio de la sociedad, así como ser el punto de partida de proyectos que generen un impacto positivo en las condiciones ambientales de nuestra región, genera un grado de responsabilidad social.

Referencias

- [1] M. L. M. Vázquez, «Agricultura de precisión, análisis de imágenes aplicada a la producción agrícola,» 23 septiembre 2021. [En línea]. Available: <http://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2017-06-26-16-35-48/17-ciencia-hoy/1431-agricultura-de-precision-analisis-de-imagenes-aplicada-a-la-produccion-agricola>.
- [2] SAGARPA, «Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera,» 2014.
- [3] INEGI, «Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave,» 2014.
- [4] M. Jern, «TDS: ¿Una manera fiable de medir la calidad del agua?,» Tapp Water, 14 01 2022. [En línea]. Available: <https://tappwater.co/es/tds-medir-calidad-agua/>.
- [5] O. M. d. I. Salud, «Agua para consumo humano,» OMS, 21 03 2022. [En línea]. Available: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>.
- [6] A. E. e. drones, «Parrot ANAFI: guía con características, funciones, opiniones y más,» 20 11 2020. [En línea]. Available: <https://aerocamaras.es/parrot-anafi-guia-caracteristicas-funciones-opiniones/#caracteristicas-dron-parrot-anafi>.
- [7] I. p. I. S. Geoambiental, «El dióxido de carbono,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.saludgeoambiental.org/dioxido-carbono-co2/>. [Último acceso: 22 06 2022].